

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Dusaliyev Muysin To'ra o'g'li

BUXORO AMIRLIGIDA JADID MAKTABLARI RIVOJINING O'ZIGA XOS

XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

